

தொடக்ககாலக் கவிஞர்களின் புதுக்கவிதைகளில்

‘தேசிய ஒருமைப்பாடு’

நா. மணிகண்டபிரபு,

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்

உயராய்வு மையம்,

அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை - 625002.

முனைவர் ஆ. பூமிச்செல்வம்,

ஆய்வு நெறியாளர், இணைப் பேராசிரியர்,

தமிழ் உயராய்வு மையம்,

அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை - 625002.

Abstract :

After India's subjugation under British rule, the sense of unity or unity evolved into 'national unity' and gave freedom from them. After independence, language, caste, religion, culture, etc. in India have created huge problems in the social, economic and personal life of the people. Due to this, many expressed the sufferings of the people through literature. The revival of Tamil literature is the literature of this period. It dates back to the 18th century. It is made in a manner that is easily understandable and suitable for all people. It consists of short story, novel, drama, novel and essay. In these new poems, the origin, development, and the ideas of national unity in the new poetry can be found by focusing on the poems of Bharatiyar's 'National Songs', Bharathidasan's 'Iruna Veedu', 'Kumumba Lampu', 'Alakin Chiruru', and 'Malarum Malayum' by Kavimani Desi Ganagam Pillai. .

Key Words : New Poets - Nationalism - Unity

முன்னுரை

இந்திய நாடானது ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் கீழ் அடிமைப்பட்ட பிறகு ஒருமைப்பாடு அல்லது ஒற்றுமை என்ற உணர்வு ‘தேசிய ஒருமைப்பாடாக உருவாகி அவர்களிடமிருந்து விடுதலை பெற்று கொடுத்தது. சுதந்திரம் பெற்றபின் இந்தியாவில் உள்ள மொழி, இனம், சமயம், பண்பாடு, கலாச்சாரம் போன்றவை மக்களிடம் சமூக, பொருளாதார, தனிமனித வாழ்வியல் நிலையில் பெரிய சிக்கல்களை உருவாக்கிவிட்டது. இதனால் மக்கள்படும் துயரங்களை பலர் இலக்கியங்களின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தினர். தமிழ் இலக்கியங்களில் புத்துயிர் பெற்று நிற்பது இக்கால இலக்கியம் ஆகும். இது 18ஆம் நூற்றாண்டின்வாக்கில் தோன்றியதாகும். மக்கள் அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் தன்மையிலும் அதற்கு ஏற்ற வகையிலும் அமையப்பெற்றது. இது சிறுகதை, புதினம், நாடகம், புதுக்கவிதை, கட்டுரை ஆகிய வடிவங்களைக் கொண்டமைகிறது. இவற்றில் புதுக்கவிதைகளில் தோற்றம், வளர்ச்சி பற்றியும், புதுக்கவிதையில் இடம்பெற்ற தேசிய ஒருமைப்பாட்டு கருத்துகளை பாரதியாரின் ‘தேசிய பாடல்கள்’, பாரதிதாசனின் ‘இருண்ட வீடு’, ‘குடும்ப விளக்கு’, ‘அழகின் சிரிப்பு’, கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையின் ‘மலரும் மாலையும்’ ஆகிய கவிதைகளை மையமாகக் கொண்டு இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் வழி அறியலாம்.

புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

மரபுக்கவிதை என்று பலகாலமாக கூறப்பட்டு வந்த கவிதைகள் இன்றைய நாளில் ‘புதுக்கவிதை’ என்ற புதிய பரிணாமம் அடைந்துள்ளது. பழந்தமிழர்கள் வெண்பா, ஆசிரியம், வஞ்சி, கலி என்று கூறப்பட்ட பாவடிவில் செய்யுள்கள் அமைத்துள்ளார். தற்காலத்தில் இவை புதுக்கவிதை என்று அழைக்கப்படுகிறது. புதிதாகப் பிறக்கும் இலக்கியத்தை ‘விருந்து’ என்று பெயர் கூறினார் தொல்காப்பியர். ‘பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும்’ என்று உரைத்தார் நன்னூலார். யாப்பு என்ற பழைய மரபு உடைந்து புதுக்கவிதை என்ற முறை உருவானது. புதுக்கவிதை என்பது சுவை, சொல், வளம், பொருள் ஆகியவற்றில் மாற்றங்களுடன் உருவானது என்றார் பாரதியார். ‘சுவை புதிது பொருள் புதிது வளம்புதிது சொல் புதிது சோதிமிக்க நவகவிதை’ என்கிறார். மேலும்,

**“உள்ளத்துள்ளது கவிதை
இன்பம் உருவெடுப்பது கவிதை
தௌ:ளத் தெளிந்த தமிழில்
உண்மை தெளிந்துரைப்பது கவிதை”¹ என்று கூறுகிறார்.**

புதுக்கவிதை என்பது ‘உள்ளத்தில் உள்ளது, வாசித்தவுடன் இன்பம் தருவது, எளிய உரையில் அமையப்பெற்றது, உண்மை எடுத்து இயம்பும்’ என்றார் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை.

மரபுக்கவிதையின் செறிவின்மை, அச்ச இயந்திர வருகை, மக்களின் மொழிநடையில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் உரைநடை தோன்றுவதற்கு அடிப்படைக் காரணங்களாகும். தமிழில் இம்முயற்சிகள் தொடங்கப்பட்டபோது, ‘வசன கவிதை’ என்றும் பின்னர் ‘சுயேச்சா கவிதை’, ‘இலகு கவிதை’, ‘விடுநிலைப்பா’, ‘கட்டிலடங்காக் கவிதை’ என்று வழங்கப்பட்டு ‘புதுக்கவிதை’ என்று நிலைபெற்றது.

புதுக்கவிதையின் வளர்ச்சி நிலையில் பாரதியார் முதல் இடம் பெறுபவர். இவர் வால்ட் விட்மனின் ‘புல்லின் இதழ்கள்’ என்ற புதுக்கவிதையின் தாக்கம் கொண்டு அதைப்போலவே, தமிழில் புதுமை காண முற்பட்டார். இதை இவர் ‘காட்சிகள்’ என்ற தலைப்பில் இயற்றினார். இதற்கு இவர் இட்ட பெயர் ‘வசனகவிதை’ ஆகும். இந்த நிலை ஒரு தொடக்கமாக அமையப் பெற்றது எனலாம். பின் பாரதியார் பரம்பரை என்ற ஒரு கவிஞர்கள் ஒன்றிணைந்து இந்த புதுக்கவிதை நிலையை மேலும் வலுப்பெற செய்தனர். பாரதியார் மீது பற்று கொண்ட பாரதிதாசன் புதுக்கவிதையின் நிலையை மிகவும் உயர்வான நிலைக்கு எடுத்து சென்றவர் ஆவார். இவர்களின் காலகட்டங்களில் இவரைப் போலவே கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை என்பவரும் புதுக்கவிதைகள் பல படைத்து அதன் வளர்ச்சிக்கு உதவினார். இவ்வாறான புதுக்கவிதை வளர்ச்சியில் மணிக்கொடி, எழுத்து, வானம்பாடி போன்ற இதழ்கள் வளர்ச்சியில் பெரும்பங்கு கொண்டன.

‘தேசிய ஒருமைப்பாடு’ - விளக்கம்

‘தேசிய ஒருமைப்பாடு’ என்பது ஒரு நாட்டின் மக்கள் அனைவரும் தங்கள் நாட்டின் இறையாண்மையை மதித்து சமமாக வாழ்வதும், ஒருவர் மற்றொருவரை மதித்தும் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு நடப்பதும் தேசிய ஒருமைப்பாடு ஆகும்.

‘தேசியம்’ என்ற சொல் ஒரு நாட்டில் உள்ள பலதரப்பட்ட மக்களை ஒற்றுமையுடன் இருக்க செய்யும் கூறும் சொல் ஆகும். ‘ஒருமைப்பாடு’ என்பது அனைவரும் இணைவது ஆகும். ‘இந்தியத் தேசியம்’ என்பது பிரிட்டிஷ் குடியேற்றக் காலத்தில் உருவான அரசியல் கருத்தாக்கமாகும். இந்திய தேசியம் பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பில் ஒருங்கிணைந்த பல்வேறு தேசிய இனங்களின் விளைவாக உருப்பெற்றது. மேலும் இந்திய தேசியம் வெவ்வேறுபட்ட பல தேசிய இனங்களின் ஒற்றைத் தன்மையை வலியுறுத்துகிறது. தேசிய ஒருமைப்பாடு என்பது பலதரப்பட்ட காரணிகளால் இன்றளவிலும் ஓர் வழுவான நிலையை மக்களிடம் அளித்து வருகிறது எனலாம்.

உலக நாடுகள் இந்தியாவை சிறந்த கலாச்சாரம் கொண்ட நாடு என்று அழைக்கிறது. ‘கலாச்சாரம் என்பது பண்பட்ட சமுதாயத்தின் வெளிப்படாடாகும். இது தனிமனிதன் மற்றும் சமுதாயத்தின் செயல்பாடாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தியாவில் உள்ள பலதரப்பட்ட கலாச்சாரத்தினை ‘பண்பாட்டுச் சமூகம்’ என்றே உருவாக்குகிறது. உலகின் பல மொழிகள் பேசும் ஓர் உயர்ந்த நாடாக இந்தியா அமையப் பெற்றுள்ளது. ஒரு மொழி மட்டுமே, ஒருவர் மற்றவருடன் தமது கருத்தை வெளிக்காட்டும் முக்கிய காரணியாகும். இந்தியாவை பொறுத்தமட்டில் பலதரப்பட்ட வாழ்வு, சூழலுக்கேற்ப அந்தந்த மக்கள் வாழ்விடம் சார்ந்து பல மொழிகள் பேசுகின்றனர். மொழி வரலாற்றில் தமிழ்மொழி திராவிட மொழிக் குடும்பத்தில் மிக பழைய தொன்மை கொண்ட வரலாற்று

மொழியாகும். திராவிட மொழிக் குடும்பத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், துளு ஆகியவை இடம்பெறும்.

இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு இனமக்களால் கொண்டாடப்படும் விழாக்கள் வழி மக்களிடையே சகோதரத்துவத்தையும், நட்பையும், சமய சகிப்புத்தன்மையையும் வளர்த்து வருகின்றனர். மக்களிடையே உள்ள பழக்க வழக்கமும் மற்றும் பாரம்பரியமும் இந்தியாவை உயர்வான இடங்களில் வைத்துள்ளது. நம் பாரம்பரியத்தின் வெளிப்பாடாக விருந்தோம்பல், ஈகை, அன்பு, சமதர்மம், நல்லுறவு, மனிதநேயம், ஆன்மீக உணர்வு முதலானவை உன்னதமான இடத்தில் இந்தியாவை நிலை பெற வைத்துள்ளன. மேற்கண்ட மொழி, இனம், பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் என்ற அமைப்பில் இந்தியாவை 'ஒன்றுபட்ட இந்தியா' என்று அழைக்கின்றனர். இத்தகைய வேறுபாடுகளுக்கிடையே அனைவரும் ஒரே பெயரால் 'இந்தியர்கள்' என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர்.

புதுக்கவிதைகளில் தேசிய ஒருமைப்பாடு

புதுக்கவிதை வாயிலாக மனிதர்களின் நிலை, வாழ்வியல் நிலை, ஒற்றுமை, சாதியப் பாகுபாடுகள், அன்றாட நிகழ்வுகள், சுதந்திரம், சமூகப் பொருளியல் நிலை, கல்வி, நல்லிணக்கம், சமயச்சார்பு தன்மை, ஆகியவை பற்றிய கருத்துகளை அறியமுடிகிறது. இதன்படி, புதுக்கவிதைகளில் பாரதியார், பாரதிதாசன், கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை ஆகியோரின் கவிதைகள் வழி ஒருமைப்பாட்டுக் கருத்துகளைக் கீழே காணலாம்.

பாரதியார் கவிதையில் தேசிய ஒருமைப்பாடு

“அச்சமில்லை அச்சமில்லை

அச்சமென்ப தில்லையே”² என்கிறார் பாரதியார்.

மனிதருக்கு எவ்விடம் சென்றாலும் அச்சம் இருத்தல் கூடாது. 'பிச்சை வாங்கி உண்ணும் நிலை வந்தாலும் கூட அச்சம் என்பது இல்லை. இச்சை கொண்டு பாம்பு அடைந்த பொருள்கள் எல்லாம் இழந்துவிட்ட போதிலும் அச்சம் என்பது இல்லையே' என்று கூறுகிறார் பாரதியார்.

“ஊதுகுழலைக் கையில்

எடுக்கும் பெண்கள்

எழுதுகோலைக்

கையில் எடுக்க வேண்டும்”³ என்கிறார்.

பெண்கள் குடும்ப வாழ்வில் மட்டும் ஈடுபடாமல் பெண் கல்வியை எடுத்து அவர் தம் அடிமைத்தனம் உடைக்க வேண்டும். குடும்பப் பெண்கள், கல்வியை முதன்மை சீராய் கொண்டு அமைய வேண்டும். பெண் சிந்தனையை வளர்த்து தடுக்கும் பொருட்டு அவள் வாழ்வு அமையாமல் அவளின் திறமையை வெளிக்காட்ட இச்சமூகம் அவளுக்கு வாய்ப்புகள் தரப்பட வேண்டும்.

பெண்ணின் கல்வி, சிந்தனை, எண்ணம் எல்லாவற்றிலும் சிறப்புற, சமுதாயம் அவளை கொண்டாடும் நிலையில் வைப்போம்.

“வந்தே மாதரம் என்போம் - எங்கள்

மாநிலத் தாயை வணங்குதல் என்போம்.

ஜாதி மதங்களைப் பாரோம் - உயர்

ஜன்மம் இத் தேசத்தில் எய்தின ராயின்

வேதிய ராயினும் ஒன்றே - அன்றி

வேறு குலத்தின ராயினும் ஒன்றே”⁴ என்ற இக்கவிதையில்

தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கு உயரிய கருதுகோளான வந்தே மாதரம் என்பதை அனைவரும் கூறுவோம். இந்திய தேசத்தை வணங்குவோம். உயர்ந்தவராயினும் எவரும்

ஒரே குலம் என்றே எண்ண வேண்டும். மனித குலத்தில் பல சாதிகள் உள்ளன. அனைவரும் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும். பல காலங்கள் ஒற்றுமையாக வாழ முற்படவேண்டும் என்று சுறுகிறார்.

**“மனதிலுறுதி வேண்டும்
வாக்கினி லேயினிமை வேண்டும்”⁵**

ஒற்றுமையுடன் அனைவரும் வாழ மனதில் உறுதி தேவை. நல்ல இனிய சொற்களைப் பேச வேண்டும். நல்ல எண்ணங்களை மனதில் நிலை நிறுத்தி தினமும் தம் கடமையைத் திறம்பட செய்தல் வேண்டும். பெண்கள் கல்வி பெற வேண்டும் என்றும் எடுத்துரைக்கிறார்.

பாரதிதாசன் கவிதைகளில் ‘தேசிய ஒருமைப்பாடு’

**“தன்பெண்டு தன்பிள்ளை சோறு வீடு
சம்பாத்யம் இவையுண்டு தானுண் டென்பேன்”⁶**

மேற்கண்ட வரிகளில் ஒரு மனிதன் ஒற்றுமையான வாழ அவனுக்கு உதவுவது அவன் வருமானம். மேலும், உணவு மற்றும் உடல் நலம் பேணுதல் ஆகும். நல்லதொரு மனதுடன் மனிதன் இருக்க வேண்டும் தான் வாழும் பகுதியில் ஒருவர் பயனற்று இருந்தாலும் அவருக்கும் உதவியும் நட்புடன் பழக வேண்டும். மேலும் மூத்தவர்க்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும். தன் நாடு சுதந்திரம் பெற, பிற நாட்டைத் துன்புறுத்தல் செய்யக் கூடாது என்று கூறுகிறார். மேலும்,

**“ஆயுதங்கள் பரிகரிப்பார். அமைதி காப்பார்.
அவர்தம் வீடுநகர் நாடு காக்க
வாயடியும் கையடியும் வளரச் செய்வார்”⁷**

அனைத்து மக்களும் தூய உள்ளம் கொண்டும் அன்பும் கொண்டும் அனைவரையும் அரவணைத்துச் செல்ல வேண்டும்.

**“மானிடத் தன்மையைக் கொண்டு - பலர்
வையத்தை ஆள்வது நாம்கண்ட துண்டு
மானிடத் தன்மைனை நம்பி - அதன்
வன்மையினாற்புவி வாழ்கொள் தம்பி”⁸**

தன்னுள் உள்ள மானிட சக்தியை பயன்படுத்தி ஒருவர் இவ்வுலகை ஆள்கிறார். அவருடன் இருப்பவரை துன்பப்படுத்தி வாழ்வார். அந்த மானிட சக்தியைப் பயன்படுத்தி, புவிமக்கள் பயன்பெற்று வாழவைக்க வேண்டும் என்கிறார் பாரதிதாசன்.

**“கனியிடை ஏறிய சுளையும் - முற்றல்
கழையிடை ஏறிய சாறும்
பனிமலர் ஏறிய தேனும் - காய்ச்சுப்
பாகிடை ஏறிய சுவையும்”⁹**

தமிழ்மொழியானது, ஒரு கனியின் சாறாகவும் கனியின் சுளை போன்றும் பூவில் இருந்து வரும் தேன் போலவும் இனிமையானது. பசு தரும் பால் போன்றும் குளிராய் உள்ள நீராகவும் என் உயிராகவும் இருக்கிறது. தமிழ்மொழியினை என் உயிர் தமிழ் என்று போற்றுவேன். தேன் குடிக்க வரும் வண்டு போலவும் கடல் நீர் அடித்துவரும் அலையாகவும் குயில் பாடும் இசை போலவும் வீணை இசைக்கும் அமுதகானம் போலவும் மழலை பேச்சு போல குரலும் பெண்களின் மகிழ்வும் என எல்லா இடத்திலும் இனிமையாக இருக்கிறது தமிழ்.

**“எளிய நடையில் தமிழ்நூல் எழுதிடவும் வேண்டும்
இலக்கணம் நூல் புதிதாக இயற்றுதலும் வேண்டும்”¹⁰**

தமிழ் மொழியில் இயற்றப்படும் நூல்கள் எளிமையாக இயற்றப்பட வேண்டும் புதுப்புது வகையான இலக்கண நூற்கள் இயற்றப்பட வேண்டும். தமிழ் மொழியில் உள்ள அனைத்து நூல்களும் அனைவருக்கும் கிடைத்திடும் வகையில் இலவச நூற் கழகங்கள் எவ்விடமும் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

கவிமணி பாடல்களில் 'தேசிய ஒருமைப்பாடு'

“பறந்து பறந்தெங்கும் - திரியும்
பறவை வாழ்வினைப் போல்
சிறந்த வாழ்வேதும் - இந்தச்
செகத்தில் கண்டதுண்டோ?”¹¹

பறவை தம் வாழ்வினைப் என்றும் சுதந்திரமாகவும் இயல்பாயும் செல்வது போல மக்கள் வாழ்வை இந்த உலகில் நாம் கண்டதில்லை. அனைவரும் சாதி, சமயப்பாகுபாடுகள்; இல்லாமல்; சமமாய் வாழ வேண்டும். உயர பறக்கும் பறவைகளில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஏதுவமில்லை அதுபோல் மானுட வாழ்வும் அமைய வேண்டும். ஒருவர் உயர்ந்தவர், ஏனையோர் தாழ்ந்தவர் என்ற பேதம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்; ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கும் தீமைகள் செய்யாமல் எல்லாரும் நலம் பெற வழிவகை செய்ய வேண்டும்.

“நாமே நமக்கு துணையானால்
நாடும் பொருளும் நற்புகழும்
தாமே தம்மைத் தேடிவரும்
சற்றும் இதற்கோர் ஐயமுண்டோ?”¹²

ஒருவன் தன்னைத் தானே அறிந்து எல்லாரிடமும் நட்பு கொண்டு வாழ முயன்றால் நன்மை நம்மை நாடி வரும். இமயத்தின் கருணை கொண்டவர் நெறியவர்க்கு, விஞ்சும் பொறுமை கொண்டவர்க்கு வெற்றியே கிட்டும். ஒருவன் ஊக்கம் கொண்டு உழைத்தால் எப்படிப்பட்ட நிலையிலும் அவன் வாழ்வு உயரும். சாதி சாதி என்று நித்தம் வாழ்வில் சண்டை போடுவது ஒற்றுமையை குலைக்க செய்யும் செயல் ஆகும் என்கிறார்.

“கூவிப் பறக்கும் ஒரு - கிளியினைக்
கூட்டில் அடைத்து வைத்தால்
தேவர் உலகமெலாம் - அதுசினத்
தீயை யெழுப்பிடுமே!”¹³

ஒரு பறவை சிறகசைத்து பறக்கும் நேரத்தில் அதைக் கூண்டில் அடைப்பது ஒற்றுமையான நபர்களை பிரிப்பதற்கு சமம் சிட்டுக்குருவி சிறகை ஒடிக்க எண்ணினால் அது உயிரைக் கொல்லும் தவறான எண்ணம் ஆகும் என்று இக்கவிதையில் விளக்கம் அளிக்கிறார்.

முடிவுரை

தேசிய ஒருமைப்பாடு நன்கு அமைய பயன்பட்ட கருவிதான் புதுக்கவிதை ஆகும். அதன்படி, புதுக்கவிதையின் இலக்கணம் கூறியும் தோற்றம் வளர்ச்சி பற்றியும் அது மேலும் வளர துணைபுரிந்த முக்கவிஞர்கள் பாரதியார், பாரதிதாசன், கவிமணி ஆவார். இவர்கள் கவிதைவழி தேசிய ஒருமைப்பாடு பற்றி இவ்வாய்வுக் கட்டுரையில் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.

துணைமை நூல்கள்

1. வல்லிக்கண்ணன், புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், ப.70.
2. விக்ரமநாதன், பாரதியார் கவிதைகள், ப.75
3. ச.வே.சுப்பிரமணியன், பாரதிதாசன் கவிதைகள், ப.59.

4. கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை, மலரும் மாலையும், ப.66.